

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846571>

УДК 004.315.4

ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

В.И. Колесов,

Заслуженный работник Высшей школы РФ, проф., д.пед.н., проф.
межфакультетской кафедры гуманитарных и естественно-научных
дисциплин, академик РАЕ,

Лужский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный
университета им. А.С. Пушкина»

Аннотация: В статье рассматривается сущность финансовой грамотности и ее роль в жизни человека в современном социуме. Описываются факторы по данной тематике, дают вызов сегодняшнему обществу в финансовой грамотности. Конкретизируется проблема формирования финансовой грамотности через сферу саморазвития, субъективных факторов, освоения в конкретных исследованиях финансовой грамотности.

Ключевые слова: расширение грамотности, социально-экономическое развитие общества, конкретные виды грамотности, принципы функционирования финансовой грамотности

CONCEPT AND CONTENT OF FINANCIAL LITERACY OF THE POPULATION IN MODERN RUSSIA

V.I. Kolesov,

Honored Worker of the Higher School of the Russian Federation, Professor,
Doctor of pedagogical sciences, Professor interfaculty department of humanitarian
and natural sciences, academician of RAE,

Luga Institute (branch) GAOU VO LO Leningrad State University named after
A.S. Pushkin"

Annotation: The article examines the essence of financial literacy and its role in human life in modern society. The factors on this topic are described, give a challenge to today's society in financial literacy. The problem of the formation of financial literacy through the sphere of self-development, subjective factors, development of financial literacy in specific studies is concretized.

Keywords: expansion of literacy, socio-economic development of society, specific types of literacy, principles of functioning of financial literacy

В контент современных исследований финансовая грамотность населения попала сравнительно недавно: за рубежом – с конца XX века, в России – с начала XXI века.

На сегодняшний день нет общепринятого научного определения понятия «финансовая грамотность», поэтому начало данного исследования целесообразно начать с обзора трактовок изучаемого феномена, представленных в работах зарубежных и российских ученых. Прежде всего, постараемся раскрыть родовое понятие «грамотность».

Длительный период термин «грамотность» употреблялся исключительно как лингвистическое понятие, т.е. элементарное умение читать, писать на родном языке [1-5]. Согласно определению ЮНЕСКО, человек считается грамотным, если «умеет читать и понимать прочитанное, записывать короткие простые утверждения, касающиеся общины» [6, с. 11].

Усложнение общественной жизни, повышение требований общества к отдельной личности привело к корректировке понятия «грамотность», расширению его границ. С начала 80-х годов XX века словари и научные издания стали фиксировать различные виды грамотности (например, юридическая, информационная, экологическая, компьютерная, финансовая), что свидетельствует о развитии представлений о грамотности, как в обыденной жизни, так и в науке. При этом зачастую отсутствуют определения конкретных видов грамотности, и видовая принадлежность определяется через какую-либо сферу деятельности.

Наблюдается расширение понятия «грамотность» до «компетентность», зачастую эти два понятия используются как синонимы. Таким образом, социально-экономическое развитие общества привело к изменению смыслового наполнения термина «грамотность» – от элементарных умений (чтение, письмо, счет) до владения общественно необходимыми знаниями (правовыми, информационными, финансовыми и т.д.) [5].

Как отмечают В.Г. Онушкин и Е.И. Огарев, «грамотность – это своеобразное ядро или некий концентрат, вокруг которого группируются, объединяются, вступают во взаимодействие и активизируются все другие составные элементы личностной структуры». Они же предлагают определение общей грамотности, которое носит универсальный характер и отражает общие признаки всех видов грамотности, а именно грамотность – «результат обучения, выраженный в способности человека действовать в соответствии с объективной логикой предметного мира» [7, с. 44].

Одним из востребованных видов грамотности в современных условиях стала финансовая грамотность. Так, аналитики Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) на страницах официальных публикаций высказывают следующее мнение: «На сегодняшний день всеми признано, что в результате развития финансовых рынков, а также демографических, экономических и политических изменений финансовая грамотность стала жизненно важным навыком» [7, с. 44].

В Концепции Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности населения РФ отмечается: «Особую значимость для Российской Федерации имеют вопросы повышения финансовой грамотности.

В силу особенностей исторического развития страны большинство населения России не только имеет слабое представление о принципах функционирования финансовых рынков и возможностях инвестирования на них, но и испытывает колоссальное недоверие к институтам финансовых рынков» [2, с. 16].

А.В. Зеленцова отмечает, что в долгосрочном плане место финансовой грамотности населения определяется возросшим значением индивидуальных финансовых решений в обеспечении личного благосостояния на всех этапах жизненного цикла – при получении образования, создании семьи, рождении детей, смене сферы деятельности и окончании трудовой деятельности, выходе на пенсию и т.п. [1].

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) под финансовой грамотностью понимает «комбинацию осведомленности, знаний, навыков, установок и поведения, которые необходимы для принятия правильных финансовых решений и достижения индивидуального финансового благополучия» [3, с. 129].

Всемирный Банк лаконично определяет термин финансовой грамотности как «способность человека принимать обоснованные решения по использованию и управлению своими деньгами» [6, с. 15].

Различные трактовки определения финансовой грамотности представлены в работах отечественных и зарубежных ученых. А.В. Зеленцова характеризует финансовую грамотность как «способность физических лиц управлять своими финансами и принимать эффективные финансовые решения» [1, с. 7].

Л.Ю. Рыжановская формулирует рассматриваемое понятие следующим образом: «Способность принимать осознанные решения в отношении использования личных финансовых ресурсов и управления такими ресурсами»

О.Е. Кузина пишет: «Финансовую грамотность принято определять как знание о финансовых институтах и предлагаемых ими продуктах, а также

умение их использовать при возникновении потребности и понимание последствий своих действий» [4, с. 157].

М.Ю. Шевяков дает следующее определение: «Способность использовать знания и навыки управления личными финансовыми ресурсами для обеспечения собственного благосостояния и финансовой безопасности» М.И. Подболотова, Н.В. Демина предлагают следующую формулировку: «Финансовая грамотность как компетентность представляет собой интегральную характеристику личности, определяющую уровень финансовых взаимоотношений учащегося с социумом и является составной частью его социальной компетентности» [6, с. 10].

М.Э. Паатова, М.Ш. Даурова формулируют следующее определение: «Финансовая грамотность – это совокупность знаний, навыков, умений и установок в финансовой сфере и личностных социально-психологических характеристик, сформированность которых определяет способность и готовность человека продуктивно выполнять различные социально-экономические роли» [7, с. 173].

Т.А. Аймалетдинов приводит следующее определение: «Финансовая грамотность рассматривается как составная часть финансовой культуры и представляет собой уровень финансовых знаний, умений и навыков, а также личностных качеств человека, позволяющих ему сознательно принимать финансовые решения» [2].

Приведем определения рассматриваемого понятия зарубежных авторов. «Личная финансовая грамотность – это умение читать, анализировать, управлять и обеспечивать взаимодействие личными финансовыми условиями, которые влияют на материальное благополучие».

«Способность оценивать новые, комплексные финансовые инструменты и принимать обоснованные решения, как в выборе инструментов, так и в степени их использования, обеспечивающей оптимальную реализацию наилучших долгосрочных прибылей» [5, с. 15-16].

«Знание основных финансовых понятий, таких как работа со сложными процентами, разница между номинальными и реальными значениями, а также основы диверсификации рисков» «Совокупность финансовой осведомленности, знаний, навыков, установок и моделей поведения, необходимых для принятия обоснованных финансовых решений и, в конечном счете, способность достичь индивидуального финансового благополучия» [6, с. 25].

«Финансовая грамотность – это показатель степени, в которой человек понимает ключевые финансовые понятия и процессы, обладает способностью и уверенностью в управлении личными финансами посредством соответствующих краткосрочных решений и надежного долгосрочного финансового планирования, с учетом жизненных реалий и

экономических условий» [6, с. 25-26]. На основании анализа представленных определений рассматриваемого понятия можно заключить, что в научной отечественной и зарубежной литературе существуют следующие трактовки «финансовой грамотности»:

- определенная форма знаний;
- способность или навык применить это знание;
- усвоенное знание;
- правильное финансовое поведение;
- финансовый опыт.

Обобщая полученный материал, думается, можно сделать вывод, что наиболее охватывающее и точное определение рассматриваемого понятия формулирует Д.В. Моисеева:

«Под финансовой грамотностью понимается способность человека достигать финансового благосостояния и принимать участие в экономической жизни, основанная на наличии одного или нескольких (в разных сочетаниях) элементов: финансовых знаний, финансовых навыков, финансовых установок» [5, с. 19].

Данное определение финансовой грамотности принимается за базовое в нашем исследовании. Содержание финансовой грамотности раскрывается в официальных документах, нормативных актах. Так, в Приказе ФСФР России от 24.09.2009 N 09-237/пз "Об утверждении Основных направлений деятельности, направленной на повышение уровня финансовой грамотности населения" указано:

«Под финансовой грамотностью населения понимается способность граждан России:

- эффективно управлять личными финансами;
- осуществлять учет расходов и доходов домохозяйства и осуществлять краткосрочное и долгосрочное финансовое планирование;
- оптимизировать соотношение между сбережениями и потреблением;
- разбираться в особенностях различных финансовых продуктов и услуг (в том числе инструментов рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций), иметь актуальную информацию о ситуации на финансовых рынках;
- принимать обоснованные решения в отношении финансовых продуктов и услуг и осознанно нести ответственность за такие решения;
- компетентно планировать и осуществлять пенсионные накопления».

Итак, существует значительное количество определений понятия «финансовая грамотность». Вместе с тем, общим в рассмотренных

трактовках является указание на то, что благодаря финансовой грамотности человек может улучшить свое финансовое состояние.

Список литературы

[1] Зеленцова А.В. Повышение финансовой грамотности населения: международный опыт и российская практика [Текст]. / А.В. Зеленцова, Е.А. Блискавка, Д.Н. Демидов. – М., 2012. 112 с

[2] Кузина О.Е. Проблемы измерения и пути повышения финансовой грамотности населения России [Текст]. / О.Е. Кузина, Д.Х. Ибрагимова. // Мониторинг общественного мнения. – 2008. № 4 (88). 14-25 с.

[3] Кузина О.Е. Финансовая грамотность и финансовая компетентность: определение, методики измерения и результаты применения в России [Текст]. / О.Е. Кузина. // Вопросы экономики. – 2015. № 8. 129-148 с.

[4] Кузина О.Е. Финансовая грамотность молодежи [Текст]. / О.Е. Кузина. // Мониторинг общественного мнения. – 2009. № 4 (92). 157-177 с.

[5] Моисеева Д.В. Финансовая грамотность населения российского региона: экономико-социологический анализ: дис. ... канд. социол. наук. – Волгоград, 2017. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.volsu.ru/upload/iblock/022>. (дата обращения: 10.10.2021).

[6] Овчинников М. Обзор международной практики реализации стратегий и программ в области финансовой грамотности [Текст]. / М. Овчинников. – М.: Наука, 2008. 215 с.

[7] Онушкин В.Г. Проблема грамотности в контексте социальных перемен [Текст]. / В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев. // Человек и общество. – 2006. № 8-9. 44-49 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Zelentsova A.V. Increasing the financial literacy of the population: international experience and Russian practice [Text]. / A.V. Zelentsova, E.A. Bliskavka, D.N. Demidov. – M., 2012. 112 p.

[2] Kuzina O.E. Measurement problems and ways to improve the financial literacy of the population of Russia [Text]. / O.E. Kuzina, D.Kh. Ibragimov. // Monitoring public opinion. – 2008. No. 4 (88). 14-25 p.

[3] Kuzina O.E. Financial literacy and financial competence: definition, measurement techniques and results of application in Russia [Text]. / O.E. Kuzina. // Economic Issues. – 2015. No. 8. 129-148 p.

[4] Kuzina O.E. Financial literacy of youth [Text]. / O.E. Cousin. // Monitoring public opinion. – 2009. No. 4 (92). 157-177 p.

[5] Moiseeva D.V. Financial literacy of the population of the Russian region: economic and sociological analysis: dis. ... Cand. sociol. sciences. – Volgograd, 2017. [Electronic resource]. URL: <http://www.volsu.ru/upload/iblock/022>. (date of access: 10.10.2021).

[6] Ovchinnikov M. Review of international practice in the implementation of strategies and programs in the field of financial literacy [Text]. / M. Ovchinnikov. – М.: Nauka, 2008. 215 p.

[7] Onushkin V.G. The problem of literacy in the context of social change [Text]. / V.G. Onushkin, E.I. Ogarev. // Human and society. – 2006. No. 8- 9. 44-49 p.

© В.И. Колесов, 2021

Поступила в редакцию 10.11.2021

Принята к публикации 15.11.2021

Для цитирования:

Колесов В.И. Понятие и содержание финансовой грамотности населения в современной России // Инновационные научные исследования. 2021. № 11-2(13). С. 105-111. URL: <https://ip-journal.ru/>